

АКТИВНОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ГАШЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ОДНО МАССОВОЙ СИСТЕМЫ

Жалолов Ф.Б.

*Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства «МТУ»,
Бухарский институт управления природными ресурсами, Бухарский
инженерно-технологический институт. mexanik_com@mail.ru*

Хомидов Ф.Ф.

*Ассистент кафедры «Общие технические науки» Международного
университета Азии Farhot2708@mail.ru*

Нарзуллоев М.А.

*Бухарский инженерно-технологический институт
muxammadnarzulloyev883@gmail.com*

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы активного гашения колебаний системы. Считая, что система стеснена сервосвязью, для одно массовой системы предлагается осуществить сервосвязь путем изменения массы гасителя.

Ключевые слова: динамическое гашение, сервосвязь, жесткость, амплитуда, характеристическое уравнение

YAGONA MASSA TIZIMI TEBRANISHLARINI FAOL DINAMIK SOVCHISH

Annotatsiya: Maqolada tizim tebranishlarini faol susaytirish masalalari muhokama qilinadi. Tizim servo mufta bilan cheklanganligini hisobga olib, bir massali tizim uchun absorberning massasini o'zgartirish orqali servo ulanishni amalga oshirish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: dinamik damping, servo bog'lanish, qattqlik, amplituda, xarakteristik tenglama.

DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR RELATIVE MOTION OF MECHANICAL SERVO SYSTEMS

Abstract: The paper discusses the issues of active damping of system oscillations. Considering that the system is constrained by servo coupling, for a one-mass system it is proposed to implement servo coupling by changing the mass of the absorber.

Key words: dynamic damping, servo coupling, stiffness, amplitude, characteristic equation

В работе рассматриваются вопросы активного гашения колебаний системы. Считая, что система стеснена сервосвязью, для одно массовой системы предлагается осуществить сервосвязь путем изменения массы гасителя.

Рассматривается груз, укрепленный на пружине с жесткостью C_1 , который совершает вынужденные колебания под действием возмущающей силы

$$Q = Q_0 \cdot \sin pt$$

где Q_0 - амплитуда; p - частота; t - время, действующий на объект, либо вибрациями основания по закону

$$x_0(t) = x_0 \sin pt$$

где x_0 - амплитуда.

Под действием приложенного возмущения, объект совершает одномерные колебания с амплитудой [1]:

$$a = \frac{Q_0}{C_1 \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \right]},$$

где $\omega_0 = \sqrt{\frac{C_1}{m}}$ - собственная частота объекта. При $\omega \rightarrow \omega_0$ колебания объекта существенно возрастают. Требуется определить, при каких условиях можно гасить эти колебания, прикрепив к грузу 1 на пружине с коэффициентом жесткости C_1 и вязким демпфером с коэффициентом вязкости b_T груз 2 массой m_T . Это означает что на систему «груз-гаситель» наложена одна сервосвязь [2]:

$$x = 0 \quad (1)$$

Так как действует на гаситель, то (А)-перемещения [3] будут иметь вид

$$\delta x_T = 0 \quad (2)$$

Дифференциальные уравнения колебаний системы с гасителем имеют следующей вид:

$$\begin{cases} m\xi + b_T(\dot{\xi} - \dot{x}_T) + C_1\xi + C_T(\xi - x_T) = Q_0 \sin pt \\ m_T\ddot{x}_T + b_T(\dot{x}_T - \dot{\xi}) + C_T(x_T - \xi) + \frac{dm_T}{dt}(\dot{x}_T - \dot{\xi}) = R \end{cases} \quad (3)$$

где R - сервомоторная сила.

Известно [4;5], что наряду с соотношениями (1) также имеют место соотношения:

$$x = \xi \quad (4)$$

где ξ - параметр освобождения от сервосвязи. Нулевое значение ξ соответствует связи (1) или ее продифференцированной форме.

Поставим задачу: определить, по какому закону регулировать силу реакции сервосвязи R , чтобы сервовязь (1) осуществлялась устойчиво.

Записывая уравнения (3) в виде:

$$\begin{aligned} & (m_{\Gamma} \ddot{\xi} + b_{\Gamma} \dot{\xi} + C_{\Gamma} \xi) - (b_{\Gamma} \dot{x}_{\Gamma} + C_{\Gamma} x_{\Gamma}) = Q_0 \sin pt \\ & (m_{\Gamma} \ddot{x}_{\Gamma} + b_{\Gamma} \dot{x}_{\Gamma} + C_{\Gamma} x_{\Gamma}) - (b_{\Gamma} \dot{\xi} + C_{\Gamma} \xi) + \frac{dm_{\Gamma}}{dt} \dot{x}_{\Gamma} = R \end{aligned} \quad (5)$$

Если реакцию сервосвязи формировать по закону [4,5,7]:

$$R = m_{\Gamma} \ddot{x}_{\Gamma} - Q \sin pt + \frac{dm_{\Gamma}}{dt} \dot{\xi} - k_1 \dot{\xi} - k_2 \xi \quad (8)$$

где k_1, k_2 - некоторые постоянные, то, подставляя (8) в (7), получим уравнения возмущенного движения объекта:

$$m_{\Gamma} \ddot{\xi} + (k_1 + \frac{dm_{\Gamma}}{dt}) \dot{\xi} + (C_1 + k_2) \xi = 0 \quad (9)$$

Уравнение (9) есть дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами. Исследуем на устойчивость невозмущенное движение

$$\xi = 0,$$

соответствующее сервосвязи (1). Для этого составим характеристическое уравнение (9), которое имеет вид:

$$m_{\Gamma} \lambda^2 + (k_1 + \frac{dm_{\Gamma}}{dt}) \lambda + (C_1 + k_2) = 0 \quad (10)$$

Уравнение (10) есть квадратное уравнение с постоянными коэффициентами. Поэтому устойчивость осуществления сервосвязи (отрицательность действительных частей корней характеристического уравнения) может быть исследована критерием Гурвица [6].

Согласно теореме Гурвица, необходимое и достаточное условие отрицательности действительных частей корней характеристического уравнения (условия асимптотической устойчивости) для уравнения второй степени будет иметь вид [6]:

$$m_{\Gamma} > 0, \quad k_1 + \frac{dm_{\Gamma}}{dt} > 0, \quad C_1 + k_2 > 0 \quad (11)$$

Условия (11) показывают, что для обеспечения асимптотической устойчивости системы по отношению к сервосвязи (1), при каких условиях на постоянные коэффициенты k_1, k_2 и на закон изменения массы гасителя $\frac{dm_{\Gamma}}{dt}$ обеспечивается устойчивость.

ЛИТЕРАТУРА

1. Коловский М.З. Нелинейная теория виброзащитных систем. М.: Наука, 1982.
2. Беген, А. Теория гироскопических компасов. М.:Наука, 1967.-192 с
3. Румянцев В.В. О движении управляемых механических систем // Прикладная математика и механика, 1976. т. 40, вып. 5.-С. 771-781
4. Азизов А.Г. Об уравнениях динамики систем с сервосвязями. Научные труды ТашГУ. 1975. вып. 476. – С.67-75
5. Азизов А.Г. Прикладные задачи динамики управляемых систем. Учебное пособие, Ташкент, 1980. - 23 с.
6. Меркин Г.Д. Введение в теорию устойчивости. М.: Наука ,1987.- 304с.
7. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
8. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
11. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
12. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
13. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
14. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
15. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
16. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.